

Wissenschaftliche Bewertung des Entwurfs zum Hessischen Klimagesetz

(Version 1.0, Deutsch, 01. Sept. 2022)

Autoren¹: Sven Linow (Hochschule Darmstadt, sven.linow@h-da.de), Alexander Basse (Universität Kassel), Joachim Curtius (Goethe-Universität Frankfurt), Angela H. Helbling (Goethe-Universität Frankfurt), Istemi Kuzu (Philipps-Universität Marburg), Sigita Urdze (S4F Darmstadt), Axel Wolfemann (Hochschule Darmstadt)

Zusammenfassung

Das Land Hessen hat einen Entwurf für ein hessisches Klimagesetz vorgelegt. Wir begrüßen ausdrücklich, dass die Verantwortlichkeiten und Prozesse für Klimaschutz und Klimaanpassung gesetzlich geregelt werden sollen. Unsere wissenschaftliche Bewertung zeigt leider, dass der Gesetzesentwurf entscheidende Schwachstellen hat, die verhindern, dass die im Gesetz formulierten Ziele erreicht werden können. Die wichtigsten Schwachstellen sind:

1. Klimaschutz und Klimaanpassung müssen als kommunale Pflichtaufgabe verankert werden, denn erst dann besteht die Notwendigkeit für die Kommunen, diese Aufgaben zu bearbeiten, und erst dann werden die Kommunen mit den dafür benötigten Ressourcen ausgestattet.
2. Mit dem jetzt vorgesehenen Finanzierungsvorbehalt und dem Fokus auf freiwillige kurzfristige Förderprogramme sind die Ziele des Gesetzes nicht sicher finanziert. Wir schlagen stattdessen vor, einen Betrag von mindestens 10 % des Landeshaushaltes für Klimaschutz und Klimaanpassung im Gesetz verbindlich zu verankern.

Der Gesetzesentwurf ist unzureichend bei der Einbeziehung von Emissionen: Alle Emissionen, die mit Produkten und Dienstleistungen für Hessen verbunden sind, aber außerhalb der Landesgrenze stattfinden, müssen berücksichtigt werden, wenn echte Klimaneutralität erreicht werden soll. Dies ist in der derzeitigen Entwurfsfassung nicht der Fall. Auch sehen wir eine zu großzügige Behandlung der vorgesehenen Zertifikate. Hier sollte das Gesetz konsistent alle Emissionen einbeziehen (Scope 1 bis Scope 3, siehe unten).

¹ Rolle der Autor:innen: Sven Linow (korrespondierender Autor) hat überwiegende Teile des Textes geschrieben und die Beiträge der übrigen Autor:innen koordiniert. Die übrigen in alphabetischer Reihenfolge aufgeführten Autor:innen haben themenspezifisch fachliche Beiträge geleistet sowie den Text im Hinblick auf Stimmigkeit und Korrektheit geprüft.

Keywords: Hessisches Klimagesetz, HKlimaG, Klimaschutz, Klimaanpassung.

Zitationsvorschlag: Linow, S., Basse, A. Curtius, J., Helbling, A.H., Kuzu, I., Urdze, S., Wolfermann, A. (2022). *Wissenschaftliche Bewertung des Entwurfs zum Hessischen Klimagesetz*, 27 pp. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7038959>

Danksagung: Wir danken Franz Ossing für inhaltliche und sprachliche Verbesserungsvorschläge.

*Scientists for Future (S4F) ist ein überparteilicher und überinstitutioneller Zusammenschluss von Wissenschaftler*innen, die sich für eine nachhaltige Zukunft engagieren. Scientists for Future bringt als Graswurzelbewegung den aktuellen Stand der Wissenschaft in wissenschaftlich fundierter und verständlicher Form aktiv in die gesellschaftliche Debatte um Nachhaltigkeit und Zukunftssicherung ein. Mehr Informationen unter de.scientists4future.org.*

Veröffentlicht unter [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung.....	1
Kernaspekte	3
Zweck des Gesetzes	6
Begriffe	7
Bewertete Emissionen und Senken.....	8
Klimaschutzziele	10
Klimaschutz	11
Klimaanpassung	13
Beirat	16
Vorbildfunktion.....	17
Rolle der Kommunen	21
Überwachung der Fortschritte	24
Negative Emissionen.....	27

Kernaspekte

Das hessische Kabinett hat in seiner Sitzung am 26.07.2022 den Entwurf eines Gesetzes zur Förderung des Klimaschutzes und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels (Klimagesetz) vorgelegt. Auf diesen Entwurf nehmen wir in dieser Stellungnahme Bezug. Mit dem Klimagesetz soll der Beitrag des Landes Hessen zur Erreichung des 2°C-Ziels sichergestellt und die Folgen der Klimaerwärmung abgemildert werden.

Wir begrüßen ausdrücklich den Plan, Klimaschutz und Klimaanpassung in Hessen gesetzlich zu verankern. Wichtige Elemente des Entwurfes, die den Zielen des Gesetzes direkt dienen, sind nach unserem Verständnis:

1. Der Gesetzesentwurf benennt Klimaschutz und Klimaanpassung als Teil der **Daseinsvorsorge** für alle Menschen in Hessen. Dies ist eine zentrale wichtige Aussage.
2. **Benennung klarer Verantwortung.** Der Entwurf weist für alle Aufgaben klare Verantwortung innerhalb der Behörden und Kommunen zu. Aufgaben, die das Land sich selbst zuordnet, sind bei einem Klimaministerium zusammengefasst.
3. **Überwachung.** Es ist eine kontinuierliche Überwachung mit Bezug auf die konkrete Umsetzung der Klimaschutz- und Klimaanpassungspläne des Landes vorgesehen. Dies ist gut, sollte allerdings an einigen Punkten noch durch engmaschigeres Monitoring gestärkt werden.

Jedoch ist das Gesetz aus wissenschaftlicher Perspektive weder ausreichend konkret noch ausreichend verbindlich, um die genannten Ziele zu erreichen. Nach unserem Verständnis sind dies die wesentlichen Aspekte, die den Gesetzesentwurf deutlich weniger wirksam erscheinen lassen, als dies für die diskutierten Ziele oder zum Schutz der Menschen in Hessen und ihrer wirtschaftlichen Grundlage notwendig wäre:

4. **Einführung eines CO₂- und Treibhausgas-Budgets.** Um die Erderwärmung auf deutlich unter 2°C gegenüber vorindustrieller Zeit zu begrenzen, ist die absolute Menge zukünftig emittierter Treibhausgase (THG) entsprechend gering zu halten. Dafür ist es wichtig, die noch verfügbaren Mengen zu kennen, die dieses Ziel erreichen lassen (CO₂- und THG-Budget). Im Gesetz und den in § 3 gegebenen Zielen wird jedoch kein Bezug zu den Klimazielen des Pariser Vertrags oder einem hessischen Budget hergestellt.
5. **Berücksichtigung aller relevanten Treibhausgasemissionen.** Der Entwurf bezieht sich ausschließlich auf direkte Treibhausgasemissionen innerhalb des Territoriums des Landes Hessen (Scope 1). Emissionen durch den Bezug von leitungsgebundener Energie (Scope 2) und alle Emissionen außerhalb des Territoriums von Hessen, die für die Herstellung, Verwendung oder Entsorgung von Gütern und Dienstleistungen notwendig sind, die in Hessen genutzt werden (Scope 3), bleiben unberücksichtigt. Hessen importiert auch in Zukunft große Mengen Energie und ist stark in den globalen Verkehr und Handel eingebunden. Werden die Emissionen aus Scope 2 und Scope 3 nicht

berücksichtigt, kann echte Klimaneutralität für Hessen daher nicht erreicht werden.

6. **Fehlgeleitete Industriepolitik.** Durch die Nichtberücksichtigung der THG-Emissionen außerhalb des hessischen Territoriums wird die hessische Industrie zur Abwanderung angeregt, da dort Emissionen nicht mehr Hessen zugerechnet werden – dies kann den Wirtschaftsstandort Hessen nachhaltig schädigen.
7. **Fehlgeleitete Energiepolitik.** Es besteht kein Anreiz, die hessische Energieversorgung lokal zu unterstützen oder abzusichern. Stattdessen wird in der jetzigen Form der Import von fossilen Energieträgern in der Form von Elektrizität oder grauem und blauem Wasserstoff bevorteilt.
8. **Daseinsvorsorge auf kommunaler Ebene ermöglichen.** Klimaschutz und Klimaanpassung werden als Aufgaben der Daseinsvorsorge benannt und die Verantwortung dafür wird den Kommunen übertragen. Diese Verantwortung wird dann allerdings explizit nicht den Kommunen als Pflichtaufgabe zugewiesen. Dadurch vermeidet das Land, die Kommunen und Landkreise über das Konnexitätsprinzip mit den dafür erforderlichen Ressourcen auszustatten. Damit haben die Kommunen i.d.R. schlicht nicht die notwendigen finanziellen und personellen Ressourcen, um diese ihnen zugewiesene zusätzliche Aufgabe und die Daseinsvorsorge für die Menschen in Hessen zu ermöglichen.
9. **Förderprogramme** können eine Grundfinanzierung im Rahmen der Konnexität nicht ersetzen. Die heutigen Förderprogramme sind finanziell schwach ausgestattet. Die Prozesse zum Einwerben und Erteilen von Förderprogrammen binden aufgrund des hohen Verwaltungsaufwandes beim Verfassen, Betreuen und Abrechnen von Projekte erhebliche Ressourcen in der damit verbundenen Bürokratie, ohne einen langfristigen Mehrwert in den geförderten Organisationen zu schaffen.
10. **Benachteiligungen entgegenwirken und für einheitliche Lebensbedingungen sorgen.** Soziale Aspekte und unterschiedliche Exposition zu Folgen des Klimawandels wurden nicht berücksichtigt. Da Klimaschutz und Klimaanpassung als Daseinsvorsorge „im Rahmen der Leistungsfähigkeit“ von Kommunen und Kreisen freiwillig umgesetzt werden sollen, besteht die Gefahr der Benachteiligung sozial schwacher oder stark vom Klimawandel betroffener Regionen.
11. **Klimaschutz als zentrale Aufgabe der Landesregierung verankern.** Die Verantwortung wird im Gesetz durchgängig von der Regierung auf nachgeordnete Körperschaften (Ministerien, Kreise, Kommunen) übergeben. Es fehlt eine zentrale Kontroll- und Durchsetzungsinstanz in der Landesregierung. Dass Klimaschutz und Klimaanpassung nicht als zentrale Aufgabe der Regierung und des Ministerpräsidenten mit weitreichenden Durchsetzungsbefugnissen gesehen werden, beeinträchtigt die Wirksamkeit des Gesetzes deutlich.
12. **Sanktionsmöglichkeiten benennen.** An keiner Stelle im Gesetz sind Sanktionsmöglichkeiten vorgesehen; es wird nicht zwischen unterschiedlichen Ursachen für das Nichterreichen von Zielen unterschieden.

Klare Angaben können hier helfen, Fehlentwicklungen vorzubeugen und die Ziele zu erreichen.

13. **Finanzierung der Umsetzung sicherstellen.** Sämtliche Maßnahmen stehen unter dem Haushaltsvorbehalt. Das Gesetz enthält selbst keine bindende Verpflichtung, die benötigten Haushaltsmittel bereitzustellen. So besteht die Gefahr, dass die Ziele des Gesetzes verfehlt werden, da die Finanzierung der Maßnahmen nicht sichergestellt wird. Wir schlagen vor, einen Betrag von mindestens 10 % des Landeshaushaltes für Klimaschutz und Klimaanpassung im Gesetz verbindlich zu verankern.
14. Klarheit zur Notwendigkeit und zum Umfang von **negativen Emissionen** verschaffen, die sich aus der Diskrepanz zwischen den Zielen in § 3 und dem Pariser Abkommen ergeben und die als Konsequenz dieses Gesetzes ab dem Jahr 2050 oder schon früher für Hessen zwingend werden.

Wir empfehlen daher entsprechende Ergänzungen oder Nachbesserungen, die in den nachfolgenden Abschnitten ausführlich erläutert werden.

Zweck des Gesetzes

§ 1 Zweck des Gesetzes

(1) Zweck dieses Gesetzes ist die Festlegung eines notwendigen Beitrags des Landes Hessen zur Begrenzung des Anstiegs der globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 Grad Celsius, möglichst 1,5 Grad Celsius, gegenüber dem vorindustriellen Niveau. Durch diese Festlegung sollen die sozialen, ökologischen, gesundheitlichen und ökonomischen Auswirkungen des weltweiten Klimawandels so gering wie möglich gehalten werden.

(2) Weiterer Zweck dieses Gesetzes ist es, dazu beizutragen, die nicht zu vermeidenden Folgen des Klimawandels abzumildern und insbesondere Anpassungsmaßnahmen zum Schutz der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt, der Gewässer, des Bodens, der natürlichen Umwelt, des kulturellen Erbes, der Infrastruktur und sonstiger Sachgüter zu entwickeln und umzusetzen sowie die sozialen Folgewirkungen abzuschwächen und die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der hessischen Wirtschaft zu erhalten.

Zu (1) Dieser Absatz benennt den Zweck des Gesetzes, im Rahmen der Verantwortung Hessens einen Beitrag zum globalen Klimaschutz zu leisten. Er verdeutlicht, dass die Auswirkungen des anthropogenen Klimawandels auf Mensch und Umwelt so gering wie möglich gehalten werden sollen.

Satz eins wiederholt minimale Anforderungen aus dem Übereinkommen von Paris aus dem Jahr 2015.

Satz zwei definiert das Ziel weder räumlich noch zeitlich.

Zu (2) Dieser Absatz definiert die Schutzgüter, für die die Folgen des anthropogenen Klimawandels abzumildern sind.

Die Landesregierung übernimmt im Gesetzestext keine explizite gesetzliche Verantwortung für die Klimaanpassungsmaßnahmen in Hessen. Das Wort „*Verantwortung*“ findet sich erst in der nachfolgenden Erläuterung zu § 1 (1). Die Formulierung bleibt passiv, das Gesetz und nicht die hessische Regierung soll dazu beitragen, Folgen abzumildern, Anpassungsmaßnahmen zu entwickeln, soziale Folgewirkungen abzumildern und die hessische Wirtschaft zu erhalten. In weiteren Paragraphen wird dann die Verantwortung jeweils in Landesbehörden, bzw. insbesondere bei den Kommunen oder Kreisen verortet, jedoch jeweils ohne diesen ein erweitertes Mandat, zusätzliche Rechte oder zusätzliche für die Umsetzung notwendige Ressourcen zuzuordnen – s.u.

§ 1 erläutert die Ziele und den Kontext des Gesetzes sowie den Beitrag des Landes Hessen zu den Zielen. Durch die Öffnungsklausel gem. § 14 Abs. 1 KSG liegt die Gesetzgebungskompetenz beim Land.

Begriffe

§ 2 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes ist oder sind:

1. Treibhausgase: Kohlendioxid (CO₂), Methan (CH₄), Distickstoffoxid (N₂O) und Schwefelhexafluorid (SF₆), Stickstofftrifluorid (NF₃) sowie teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKW) und perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFKW).

2. Treibhausgasemissionen: die anthropogene Freisetzung von Treibhausgasen in Tonnen Kohlendioxidäquivalent, wobei eine Tonne Kohlendioxidäquivalent eine Tonne Kohlendioxid oder die Menge eines anderen Treibhausgases ist, die in ihrem Potenzial zur Erwärmung der Atmosphäre einer Tonne Kohlendioxid entspricht.

3. Netto-Treibhausgasneutralität: das Gleichgewicht zwischen den anthropogenen Emissionen von Treibhausgasen aus Quellen und dem Abbau solcher Gase durch Senken.

In § 2.1. fehlt in die Stratosphäre emittiertes Wasser. Dies ist relevant, wenn zukünftig weiter Luftfahrt mit Gasturbinen betrieben werden soll – unabhängig vom Treibstoff (fossiler oder synthetischer Jet-Fuel oder Wasserstoff) ist das in die Stratosphäre eingetragene Wasser als Kondensstreifen für eine erhebliche zusätzliche Treibhauswirkung der Luftfahrt verantwortlich.

In § 2.2. fehlt bei der Benennung des Global Warming Potential (GWP) die Zeitperspektive. Das GWP einer Substanz ist immer durch den Zeitraum charakterisiert, über den die Wirkung verglichen wird. Falls als Bezug die veralteten Daten aus der DIN 8960, Tabelle 2 verwendet werden sollen, so wäre dies z.B. 100 Jahre².

Diese fachliche Lücke ist nachzubessern, um im Monitoring für Vergleichbarkeit zu sorgen.

In § 2.3. wird eine ausgesprochen allgemeine Definition festgelegt, die so mit dem Gesetz nicht im Einklang steht. Der Gesetzentwurf beschränkt sich explizit auf Scope 1 Emissionen, also nur direkte Emissionen, die innerhalb des Territoriums des Landes entstehen. Mehr dazu im nächsten Abschnitt. Gleichzeitig sollen Entnahmen auch außerhalb des Landes Hessen als Beitrag für die Zielerreichung möglich sein (§ 7). Wir sehen das Land Hessen in der klaren Verantwortung, alle mit ihm verbundenen Emissionen vollständig zu berücksichtigen. Unser Vorschlag ist explizit die hessischen Treibhausgasemissionen zu definieren:

Hessische Treibhausgasemissionen. Alle durch Aktivitäten in Hessen verursachten Emissionen von Treibhausgasen.

² DIN 8960:1998, *Kältemittel – Anforderungen und Kurzzeichen*

In § 23. ist die Formulierung zu Senken und Abbau unglücklich: Gemeint ist vermutlich die Minderung der Konzentration von THG in der Atmosphäre. Abbau impliziert hier eine chemische Umsetzung. Unser Vorschlag ist

3. Netto-Treibhausgasneutralität: das Gleichgewicht zwischen den anthropogen verursachten Emissionen von Treibhausgasen aus Quellen und der Entnahme und langfristigen Bindung solcher Gase durch Senken.

Bewertete Emissionen und Senken

Von großer Bedeutung für die Anwendung des Gesetzes ist zusätzlich

Zu § 2

§ 2 enthält für das Gesetz relevante Legaldefinitionen.

Bei den Treibhausgasemissionen im Sinne dieses Gesetzes sind demnach energiebedingte CO₂-Emissionen, vorwiegend aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe, genauso enthalten wie nicht-energiebedingte Treibhausgasemissionen aus Industrieprozessen, der Landwirtschaft und der Landnutzung. Alle Emissionen werden entsprechend ihrem Treibhausgaspotenzial in CO₂-Äquivalenten berechnet. Im Hinblick auf die genannten Gase bezieht sich das Gesetz auf die vom Hessischen Statistischen Landesamt ermittelten Treibhausgasemissionen.

In den Anwendungsbereich der Legaldefinition fallen alle im Land Hessen verursachten Emissionen, welche in den Sektoren 1) Energiewirtschaft, 2) Industrie, 3) Verkehr, 4) Haushalte, Gewerbe, Handel, Dienstleistungen, 5) Landwirtschaft sowie 6) Abwasser und Abfall entstehen.

Die Festlegung im letzten Satz beschränkt die betrachteten Emissionen auf Scope 1³. Dies ist eine sehr unvollständige Betrachtungsweise, da sie die mit Produkten, Gütern oder Dienstleistungen importierten Emissionen (Scope 2 und 3) außer Acht lässt und

³ Wir empfehlen dringend, im Folgenden von der Unterscheidung von Scope 1, 2 und 3 Gebrauch zu machen und dafür die ergänzenden Begriffsdefinitionen aufzunehmen (z.B. als § 2 4.):

- **Scope 1:** THG-Emissionen, die innerhalb des Territoriums des Landes Hessen ausgestoßen werden
- **Scope 2:** THG-Emissionen, die durch in Hessen stattfindende Nutzung von Energie verursacht werden. Dies umfasst leitungsgebundene Energie (Elektrizität, Wärme, Dampf, Kälte), sowie alle Emission aus der Vorkette zur Bereitstellung von fossilen Energieträgern (wie Öl, Gas, Kohle, Wasserstoff aus Kohle oder Erdgas).
- **Scope 3:** Alle weiteren THG-Emissionen, die außerhalb der Landesgrenzen entstehen als Resultat von Aktivitäten innerhalb der Landesgrenzen; insbesondere die mit der Herstellung oder Entsorgung von Gütern und die mit Dienstleistungen verbundenen Emissionen

so erhebliche Anteile der THG-Emissionen des Landes Hessen aus dem Anwendungsbereich des Gesetzes entnimmt, ohne dass damit diese Emissionen und die damit verbundenen Klimafolgen verringert werden⁴. Schon bei der üblichen Bewertung nach BSKO⁵ werden alle Emissionen nach Scope 1 und Scope 2 vollständig berücksichtigt.

Daher halten wir fest:

- a) In dieser Form ist ein Vergleich hessischer Emissionen mit anderen Ländern oder Kommunen nicht möglich.
- b) In dieser Form wäre es möglich, dass Hessen auch nach 2045 seinen Elektrizitätsbedarf vollständig aus fossilen Energieträgern deckt, solange die Kraftwerke außerhalb der Landesgrenzen stehen.
- c) In dieser Form kann Hessen grauen oder blauen Wasserstoff beziehen – also Wasserstoff, bei dessen Herstellung die Treibhausgase Kohlendioxid und Methan in großen Mengen freigesetzt werden.
- d) Es werden alle mit Produkten importierten Emissionen – also Scope 3 – explizit nicht bewertet. Dies betrifft z.B. Futtermittelimporte aus frisch gerodetem Regenwald oder mit fossiler Energie hergestellte und importierte Produkte wie Stahl, Li-Ionen-Akkus oder Zement. Alle mit der Entsorgung hessischen Mülls verbundenen Emissionen werden nicht gezählt, wenn dieser Müll außerhalb der Landesgrenze verbrannt wird.
- e) Emissionen aus der Luftfahrt werden vermutlich nicht gezählt; Ausnahmen sind Emissionen verursacht durch den Bodenbetrieb hessischer Flughäfen.

Diese Festlegung widerspricht dabei in eklatanter Weise den grundlegenden Zielen dieses Gesetzes, da Emissionen nicht gemindert werden müssen, sondern verlagert werden können. Wenn die Klimaschutzziele global erreicht werden sollen, würde das Land Hessen hier davon ausgehen, dass andere für die Dekarbonisierung der in Hessen erzielten Wertschöpfung und den in Hessen stattfindenden Konsum sorgen und bezahlen. Das widerspräche einer gerechten Aufteilung der Lasten für den Klimaschutz, wie die internationalen Diskussionen zum Klimaschutz zeigen⁶.

Der Punkt d) widerspricht dem speziellen Schutzziel des Erhalts der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der hessischen Wirtschaft aus § 1 (2): Hessen macht sich abhängig von Importen, da es kurzfristig einfacher sowie ggf. kostengünstiger sein wird, Produkte mit relevanten THG-Emissionen einzuführen, als die notwendige Anpassung der hessischen Industrie voranzutreiben. Insbesondere werden hessische Unternehmen so dazu verleitet, ihre Produktionsstandorte zu verlegen, statt sich auf

⁴ Importierte Güter und Dienstleistungen würden damit aus hessischer Sicht damit als THG-neutral erscheinen, obwohl mit ihnen THG-Emissionen verbunden sind. Denn die Emissionen würden nicht den Konsument:innen in Hessen zugerechnet, für die sie produziert wurden, sondern den Produzent:innen.

⁵ Hans Hertle, Frank Dünnebeil, Benjamin Gugel, Eva Rechsteiner, Carsten Reinhard (2016). BSKO. Bilanzierungssystematik-Kommunal. Empfehlungen zur Methodik der kommunalen Treibhausgasbilanzierung für den Energie- und Verkehrssektor in Deutschland. Kurzfassung. Heidelberg.

⁶ vgl. den Diskurs zur Gerechtigkeitsfrage auf der COP26 in Glasgow: Susan, E. (2022). *A Call for Justice: A Critical Discourse Analysis of Climate Justice at the COP26* (Dissertation). Retrieved from <https://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1668688&dsid=4134>

den Strukturwandel zu konzentrieren. Der Gesetzesentwurf könnte so im schlimmsten Fall zu einer Deindustrialisierung des Landes führen.

Klimaschutzziele

§ 3 Klimaschutzziele

(1) Die Treibhausgasemissionen werden unter Einbezug der Maßnahmen auf europäischer und nationaler Ebene im Vergleich zum Jahr 1990 kontinuierlich wie folgt gemindert:

1. bis zum Jahr 2025 um mindestens 40 Prozent,

2. bis zum Jahr 2030 um 65 Prozent,

3. bis zum Jahr 2040 um mindestens 88 Prozent.

(2) Bis zum Jahr 2045 werden die Treibhausgasemissionen so weit gemindert, dass Netto-Treibhausgasneutralität erreicht wird. Nach dem Jahr 2050 sollen negative Treibhausgasemissionen erreicht werden.

Abbildung 1 – Vorgesehene Klimaschutzziele und zulässige maximale Emission⁷.

⁷ Historische Daten nach HMUKLV (2022). *Bericht zu den CO₂-Emissionen in Hessen. Bilanzjahr 2020*. Wiesbaden. <https://umwelt.hessen.de/Klimaschutz/CO2-und-Treibhausgasbilanz>

Abbildung 1 stellt die in § 3 gesetzten Ziele dar. Diese Ziele sind für den zuvor gesetzten Rahmen (Scope 1 Emissionen in Hessen) sinnvoll. Gleichzeitig sind sie für die Ziele des Gesetzes nicht ausreichend, da (i) Scope 2 und Scope 3 Emissionen explizit ausgeschlossen bleiben, die einen substantiellen Anteil der gesamten hessischen Klimawirkung ausmachen und (ii) die hier gegebenen Ziele nicht aus einem Restbudget-Ansatz bestimmt wurden⁸. Diese Ziele sind daher nicht damit vereinbar, dass Hessen seinen Beitrag zu einer Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs von deutlich unter 2 °C leistet. Es ist im Gegensatz dazu sogar denkbar, dass Hessen mehr als seinen Anteil an THG emittiert, bzw. unter Berücksichtigung von Scope 2 und 3 deutlich mehr. Wir beziehen uns dabei auf einen Pro Kopf-Anteil, bei dem Menschen in Hessen zukünftig gleich viel emittieren, wie alle anderen⁹.

Klimaschutz

§ 4 Klimaplan Hessen

(1) Der Klimaplan Hessen legt die Maßnahmen zur Erreichung der Klimaschutzziele nach § 3 fest. Die obersten Landesbehörden erarbeiten für ihren Zuständigkeitsbereich Maßnahmen zur Zielerreichung für den Einbezug in den Klimaplan Hessen; über die Maßnahmen ist das Einvernehmen mit der für Klimaschutz zuständigen Ministerin oder dem hierfür zuständigen Minister herzustellen.

Der Klimaplan Hessen enthält insbesondere:

- 1. auf wissenschaftlicher Grundlage ermittelte Minderungsziele für die einzelnen Hauptemissionssektoren,*
- 2. Maßnahmen zur Zielerreichung, möglichst unter Angabe der jeweils angestrebten Reduktion von Treibhausgasemissionen,*
- 3. Vorschläge zur Sicherung und zum Ausbau von Kohlenstoffsinken.*

(2) Die für Klimaschutz zuständige Ministerin oder der hierfür zuständige Minister legt den Entwurf des Klimaplans Hessen der Landesregierung zur Beschlussfassung vor. Die Landesregierung beschließt den Klimaplan Hessen.

(3) Die obersten Landesbehörden sind für die Umsetzung der Maßnahmen des Klimaplans in ihrem Zuständigkeitsbereich verantwortlich.

(4) Der Klimaplan ist spätestens nach fünf Jahren ab dem Jahr der erstmaligen oder letzten Erstellung anzupassen.

⁸ z.B. <https://climateactiontracker.org/countries/germany/>

⁹ z.B. <https://climateactiontracker.org/countries/germany/>

(5) Die Förderung und die Umsetzung von Maßnahmen des Klimaschutzes erfolgen im Rahmen der im Haushaltsplan zur Verfügung stehenden Mittel.

Dies fasst im Wesentlichen das aktuelle Vorgehen bei der Erstellung des Klimaplans zusammen.

Neu ist die Verpflichtung aller Ressorts, eigene Maßnahmen zu definieren, dies wird bei der aktuellen (2022) Fortschreibung des Klimaplans noch nicht umgesetzt¹⁰.

Aus der Begründung,

„Der Klimaplan ist dabei ein Instrument der internen Verwaltungssteuerung und entfaltet keine Drittwirkung oder einen anderweitig gelagerten Rechtsautomatismus. Die zur Zielerreichung des Klimaplans notwendigen Maßnahmen, wie Förderprogramme oder Fachgesetze, werden gesondert umgesetzt.“

folgt, dass die Umsetzung der Maßnahmen ausgesprochen langsam und verzögert ablaufen, bzw. dass Maßnahmen an einer Vielzahl von weiteren Hürden scheitern können. Inwieweit damit die eigentlich hier gesetzten schnellen zeitlichen Ziele umgesetzt werden können, erscheint zumindest fragwürdig. Hier ist eine hohe Verbindlichkeit der Maßnahmen und eine schnelle Umsetzung als verbindlich im Gesetz empfehlenswert. Die Formulierung in § 4 (1) 2. erlaubt auch weiter die Formulierung beliebig belangloser Maßnahmen, da nur „möglichst“ eine Verbindung zu THG-Emissionen hergestellt zu werden braucht¹¹.

Es ist bedauerlich, dass Klimaschutz und Klimaanpassung (s.u.) explizit nicht als Chefsache definiert werden, sondern als eine Teilaufgabe eines Ressorts angesehen werden. Dadurch nimmt sich das Land die Möglichkeit, hier die gegebene Bedeutung zu signalisieren oder der existenziellen Bedrohung der Lebensmöglichkeiten in Hessen durch den Klimawandel den angemessenen Vorrang zu gewähren. Klima steht so immer in Abwägung mit anderen Zielen (auch wenn diese durch den Klimawandel unerreichbar oder irrelevant werden).

In (1) 2. bleibt unklar, wie die Minderungsziele und die Maßnahmen in Übereinstimmung gebracht werden: Sollen die Maßnahmen sicher die Ziele erreichen, oder stehen die Maßnahmen unabhängig von den Zielen da?

In (3) erfolgt eine Zuordnung der Verantwortung auf Verwaltungsebene. Damit werden Klimaschutz und Klimaanpassung (s.u.) zu beliebigen Maßnahmen unter vielen anderen, die immer in einem Aufmerksamkeits-Wettstreit stehen. Gleichzeitig ist damit explizit festgelegt, dass weder Staatskanzlei noch Minister:innen hier verantwortlich sind. Um die mäßig ambitionierten Ziele dieses Gesetzes, oder

¹⁰ So hat das Kultusministerium keine eigene Maßnahme, sondern ist bei wenigen Maßnahmen Juniorpartner anderer Ressorts.

¹¹ Von dieser Möglichkeit haben im aktuellen Entwurf des Klimaplans viele Maßnahmenvorschläge reichlich Gebrauch gemacht. Oft ist die einzige vorgesehene Beurteilung der Erfolge der realen Maßnahme die Anzahl von Gesprächen.

deutlich ambitionierte Ziele, bei denen Scope 2 und 3 berücksichtigt sind, umzusetzen, wäre es notwendig, die Verantwortung auf der höchsten politischen Ebene zu belassen. Von dort können wesentlich deutlichere, schnellere und wirksamere Maßnahmen ergriffen werden.

Zu (4), es bleibt unklar, mit welchem Ziel der Klimaplan anzupassen ist.

Der Finanzvorbehalt in § 4 (5) wird der Bedeutung der Schutzziele in § 1 nicht gerecht. Hier fehlt eine minimale Zuordnung von Mitteln für diesen Prozess. Oder umgekehrt, der Finanzvorbehalt ermöglicht es dem Finanzministerium, jederzeit alle Maßnahmen zum Klimaschutz zu beenden.

Wir schlagen vor, einen angemessenen Anteil des Haushaltes für die Klimaziele verbindlich einzusetzen. Etwa 10 % des Landeshaushaltes erscheinen für die Dringlichkeit der Aufgabe und die Bedrohungssituation der Bevölkerung und der Wirtschaft in Hessen angemessen. Diese Mittel sollten zu einem erheblichen Anteil über das Konnexitätsprinzip den Kommunen zugeordnet werden, damit diese der dann als Pflichtaufgabe zu setzenden Daseinsvorsorge unter Bedingungen des Klimawandels gerecht werden können.

Insgesamt sind im Gesetz die Anforderungen an den Klimaplan so gehalten, dass nicht erkennbar ist, wie hiermit die gesetzten Ziele erreicht werden können:

- Unklar ist, wie die „*Minderungsziele*“ in konkrete Vorgaben umgesetzt werden.
- Unklar ist, welches Ressort für welche Minderungsziele verantwortlich ist: Konkret welches Ministerium verantwortet zukünftig welche THG-Reduktion, bzw. welche Sektoren?
- Die Verantwortung für die Umsetzung der Maßnahmen verbleibt nicht in den Ministerien, sondern ist auf untergeordnete Behörden verschoben. Damit fehlt letztendlich die Verantwortung in der Landesregierung.

Klimaanpassung

§ 5 Anpassung an die Folgen des Klimawandels

(1) Das für Klimaschutz zuständige Ministerium entwickelt eine Strategie zur Abmilderung der negativen Folgen des Klimawandels. Diese enthält die Ziele, die wesentlichen Handlungsfelder und die Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel.

(2) Die obersten Landesbehörden erarbeiten für ihren Zuständigkeitsbereich Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel zum Einbezug in die Strategie; über die Maßnahmen ist das Einvernehmen mit der für Klimaschutz zuständigen Ministerin oder dem hierfür zuständigen Minister herzustellen. Die Maßnahmen werden in der Strategie zur Abmilderung der negativen Folgen des Klimawandels zusammengefasst und die für Klimaschutz zuständige Ministerin oder

der hierfür zuständige Minister legt die Strategie der Landesregierung zur Beschlussfassung vor. Die Landesregierung beschließt die Strategie zur Abmilderung der negativen Folgen des Klimawandels.

(3) Die Strategie zur Abmilderung der negativen Folgen des Klimawandels ist spätestens nach fünf Jahren ab dem Jahr der erstmaligen oder letzten Erstellung anzupassen.

(4) Für die Umsetzung der Maßnahmen zur Abmilderung der negativen Folgen des Klimawandels sind die obersten Landesbehörden in ihrem Zuständigkeitsbereich verantwortlich.

(5) Die Förderung und die Umsetzung von Maßnahmen zur Abmilderung der negativen Folgen des Klimawandels erfolgen im Rahmen der im Haushaltsplan zur Verfügung stehenden Mittel.

Die Kommentare zum § 4 Klimaplan gelten auch zum § 5 Anpassung an die Folgen des Klimawandels.

Klimaanpassung wird absehbar erhebliche Aufmerksamkeit und tiefgreifende strukturelle Veränderungen auf allen betroffenen Ebenen erfordern, die Abbildung 2 zeigt einen Rückblick und macht deutlich, dass Südhessen inzwischen mediterranes Klima aufweist. Hier ist fraglich, wie der hier angedeutete Prozess dies in der notwendigen Schnelligkeit und mit den dafür notwendigen ordnungsrechtlichen Maßnahmen ermöglichen kann. Bereits heute wissen wir aus den Informationen, die das HLNUG bereitstellt:

- dass geordnete Forstwirtschaft absehbar bald in weiten Bereichen des Landes nur sehr eingeschränkt möglich sein wird¹².
- dass die Landwirtschaft vor sehr großen Herausforderungen steht, da bestehende Flächen z.T. nicht mehr bewirtschaftet werden können¹³.
- dass der heutige Ausbau von Flussläufen mit seinem Fokus auf schnellen Abfluss eine hohe Gefahr für Anlieger bei Starkregen darstellt und gleichzeitig die Effekte von Trockenheit und Dürre massiv verstärkt.
- dass in Schulen und Hochschulen heute schon aufgrund alter, schlecht oder nicht isolierter und schlecht oder nicht sonnengeschützter Gebäude ein geordneter Unterricht und Betrieb von Juni bis September nur schwer durchzuhalten ist¹⁴.

¹² Haupt-Hinderungsgrund sind die zunehmend trockeneren Vegetationsperioden. Viele Bäume in hessischen Wäldern kommen damit absehbar nicht zurecht und sterben ab.

¹³ Auch hier schränken trockenere Vegetationsperioden die Möglichkeiten deutlich ein. Es steht in Hessen nicht ausreichend Wasser zur Verfügung, um flächendeckend auf Bewässerungslandbau umzustellen.

¹⁴ In vielen Schulen und Hochschulen stellen sich schon im Mai 30 °C in Innenräumen ein (z.B. IG-Farben-Gebäude der Goethe-Universität, Südseite); in Hörsälen werden im Juni und Juli regelmäßig über 40 °C erreicht (Hochschule Darmstadt, C12). Ab 26 °C sind das Aufnahme- und Lernvermögen bereits deutlich gemindert.

- dass insbesondere ärmere oder sozial benachteiligte Stadtviertel extreme Hitzeinseln darstellen, die Gesundheit und Leben ihrer Bewohner gefährdet.

Die Maßnahmen, die hier eine messbare Veränderung ermöglichen, werden ordnungspolitisch und gesetzgeberisch sein, sie werden Nutzungsänderungen unterstützen z.B. durch Flächentausch, Neuordnung von Nutzungsbedingungen, Veränderung von Schutzgebieten oder Schutzziele¹⁵. Die Regionen und Kommunen werden alleine erhebliche Mittel benötigen, um die Kanalisierung hessischer Gewässer in angemessener Form zurückzubauen und um Infrastruktur zu schaffen, die den veränderten Anforderungen gerecht wird¹⁶. Weitere Mittel werden benötigt, um Siedlungen an Hitze anzupassen und um Infrastruktur aus dem Gefährdungsbereich von Hochwasser oder Feuer zu entfernen.

Abbildung 2 - Klimadiagramm für Darmstadt.

¹⁵ Der wissenschaftliche Konsens ist, dass nur Risiko-Management nicht ausreicht, um Gefährdungen zu verringern, sondern dass es Transformation von Strukturen einschließlich "Managed Retreat", also dem geordneten Rückzug aus besonders gefährdeten Gebieten bedarf und dass soziale Gerechtigkeit ein essentieller Baustein jeder geordneten Herangehensweise ist. Siehe Tellman, B., Eskin, H. (2022). Risk management alone fails to limit hazard impact. *Nature*, 608, 41-43. <https://www.nature.com/articles/d41586-022-02031-0> und Kreibich, H., Van Loon, A.F., Schröter, K. et al. (2022). The challenge of unprecedented floods and droughts in risk management. *Nature* 608, 80-86. <https://doi.org/10.1038/s41586-022-04917-5>

¹⁶ Einen Einstieg in gute Strukturen gibt Gies, E. (2022). *Water always wins. Thriving in an age of drought and deluge*. Head of Zeus, London.

Der Finanzvorbehalt in § 5 (5) wird der Bedeutung der Bedrohung der hessischen Bevölkerung und ihrer wirtschaftlichen Grundlage nicht gerecht. Hier fehlt eine minimale Zuordnung von Mitteln für diesen Prozess. Oder umgekehrt, der Finanzvorbehalt ermöglicht es dem Finanzministerium, jederzeit alle Maßnahmen zur Klimaanpassung zu beenden.

Wir schlagen vor, einen angemessenen Anteil des Haushaltes für die Klimaziele verbindlich einzusetzen. Etwa 10% des Landeshaushaltes erscheinen für die Dringlichkeit der Aufgabe und die Bedrohungssituation der Bevölkerung und der Wirtschaft in Hessen angemessen. Diese Mittel sollten zu einem erheblichen Anteil über das Konnexitätsprinzip den Kommunen zugeordnet werden, damit diese der dann als Pflichtaufgabe zu setzenden Daseinsvorsorge unter Bedingungen des Klimawandels gerecht werden können.

Beirat

§ 6 Wissenschaftlicher Klimabeirat

(1) Die Landesregierung beruft auf Vorschlag der für Klimaschutz zuständigen Ministerin oder des hierfür zuständigen Ministers einen in seinen Empfehlungen unabhängigen wissenschaftlichen Klimabeirat, der die Landesregierung regelmäßig in Fragen zum Klimaschutz und zur Klimawandelanpassung berät. Er wird mit Mitgliedern besetzt, die über besondere Sachkunde auf dem Gebiet der Klimaforschung, Ingenieurwissenschaften, Umweltwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften, Sozialwissenschaften, Medizin oder verwandten Gebieten verfügen.

(2) Der wissenschaftliche Klimabeirat besteht aus fünf Mitgliedern. Sie werden persönlich berufen und sind an Weisungen nicht gebunden. Die Amtszeit jedes Mitglieds beträgt fünf Jahre, eine erneute Berufung ist zulässig.

(3) Der wissenschaftliche Klimabeirat wählt aus seiner Mitte das vorsitzende Mitglied und eine Vertretung.

(4) Der wissenschaftliche Klimabeirat ist jederzeit berechtigt, gegenüber der Landesregierung Empfehlungen abzugeben.

Die Landesregierung verfügt im HLNUG bereits über diese Kompetenzen, allerdings weisungsgebunden.

Zentral ist, wie es gelingt, hier engagierte Personen zu berufen, die aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse in die Politik hineinbringen können. Zugleich ist zentral, dass dieser Beirat von der Landesregierung einschließlich des Ministerpräsidenten als wichtige Stimme wahrgenommen wird.

Es ist unklar, wie unabhängige wissenschaftliche Expertise bei den Mitgliedern des Beirates sichergestellt werden kann, besonders, da die Mitglieder auf den Vorschlag der für Klimaschutz zuständigen Ministerin oder des hierfür zuständigen Ministers berufen werden sollen. Dies ist nicht geeignet, Vertrauen in die Unabhängigkeit des Beirats zu schaffen.

Es ist unklar, ob der Beirat im Konsens sprechen muss, oder ob einzelne Expert:innen unabhängig sprechen können. Insbesondere wenn ein Beiratsmitglied ideologisch gefestigt ist oder den Auftrag hat, den Beirat zu stören, könnte das hier benannte Konsensprinzip den Beirat blockieren. Diese Frage sollte in einer Geschäftsordnung geregelt werden

Angesichts der Komplexität der Problematik und der Vielzahl an Themen und nötigen Expertisen ist die Anzahl der Mitglieder mit fünf zu klein gewählt – allein im vorliegenden Entwurf werden bereits sechs Themenfelder exemplarisch aufgezeigt. Der Beirat sollte daher aus ca. 8 Mitgliedern bestehen. Zusätzlich sollte er in die Lage versetzt werden, externe Experten einzubinden, sowie die Möglichkeit haben, themenspezifische Arbeitsgruppen zu berufen.

In der hier angelegten Form wird ein ehrenamtliches Engagement von aktiven Wissenschaftler:innen erwartet; um diesen Personen zumindest ein gewisses Maß an Unterstützung zu geben, wird eine Geschäftsstelle benötigt. Wenn dieser Beirat in einer fachlich angemessenen Form und tiefer in die speziellen Probleme Hessens einsteigen soll, dann wäre je Beiratsmitglied ein:e hauptamtliche:r wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in (E14) zur Unterstützung notwendig.

Zu (4), es bleibt unklar, ob die Mitglieder des Beirats unabhängig kommunizieren und mit ihren Einschätzungen und Empfehlungen an die Öffentlichkeit treten können. Für ein starkes Mandat des Beirats und transparenten Umgang ist eine solche Kommunikationsmöglichkeit unerlässlich. Die Empfehlungen sollten öffentlich zugänglich sein, also mit der Übergabe veröffentlicht werden.

Vorbildfunktion

§ 7 Vorbildrolle des Landes

(1) Das Land wirkt vorbildhaft darauf hin, die Ziele dieses Gesetzes zu erreichen.

(2) Die Zwecke dieses Gesetzes, insbesondere die Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen, sind bei allen Planungen, Maßnahmen und Entscheidungen der öffentlichen Hand zu berücksichtigen.

(3) Beschlüsse der Landesregierung über Gesetzesentwürfe und Verordnungen werden unter Abwägung der Auswirkungen auf die Klimaschutzziele nach § 3 gefasst. Die wesentlichen Abwägungen und Entscheidungsgründe sind in der Beschlussvorlage festzuhalten.

Satz 1 gilt auch für Förderprogramme von erheblicher finanzieller Bedeutung.

(4) Bei der Planung, Auswahl und Durchführung von Investitionen und bei der Beschaffung durch das Land Hessen ist für die Vermeidung oder Verursachung von Treibhausgasemissionen ein CO₂-Preis zugrunde zu legen.

(5) Bis zum Jahr 2030 wird die Landesverwaltung netto-treibhausgasneutral organisiert.

Dies wird vorrangig durch die Reduktion des Energiebedarfs, die effiziente und emissionsneutrale Bereitstellung, Umwandlung, Nutzung und Speicherung von thermischer und elektrischer Energie sowie die Nutzung erneuerbarer Energien erreicht. Weiterhin nicht vermeidbare Treibhausgase sind durch Zahlungen zur Finanzierung von treibhausgasmindernden Investitionen (Zertifikate für Treibhausgasemissionen) zu kompensieren.

(6) Bis spätestens zum Jahr 2045 soll die Kompensation über Zertifikate eingestellt werden.

(7) Die obersten Landesbehörden sind für ihren Zuständigkeitsbereich für die Zielerreichung verantwortlich.

(8) Die Landesregierung legt dem Landtag ab dem Inkrafttreten dieses Gesetzes alle zwei Jahre einen Bericht zum Stand der Umsetzung des Ziels nach Abs. 5 Satz 1 vor. Der Bericht umfasst insbesondere Angaben zur Entwicklung der Treibhausgasemissionen durch die Nutzung landeseigener Gebäude, Art und Höhe des Energiebedarfs in der Landesverwaltung sowie durch dienstliche Mobilität.

(9) Für landeseigene Gebäude ist bis zum Jahr 2026 ein Plan zu erstellen, der festlegt, mit welchen Maßnahmen für die Gebäude Netto-Treibhausgasneutralität bis zum Jahr 2045 erreicht wird. Die Umsetzung des Plans muss bis spätestens 2040 begonnen werden.

Ab dem Jahr 2026 werden in landeseigenen Gebäuden bei der Umrüstung oder Neuausstattung der Gebäudetechnik grundsätzlich nur Anlagen verwendet, die auf die Verbrennung fossiler Energieträger verzichten.

(10) Landeseigene Grundstücke, insbesondere Wald- und Moorflächen, landwirtschaftliche Flächen sowie Gewässer in staatlicher Unterhaltslast, werden so aufgewertet, dass sie ihr Potenzial zur Bindung von Kohlenstoff unter Beachtung der Funktionen für die biologische Vielfalt steigern.

Dieser Paragraph weist einen durchgehenden Mangel an Mandaten und Sanktionen auf. So erscheint er als Absichtserklärung, der eine bindende Wirkung vermissen lässt.

Zu (1) An dieser Stelle lässt sich das übergreifende Ziel aus (1) in den aktuellen realen Handlungen des Landes nur schwer erkennen¹⁷, insbesondere, da die Landesregierung schon länger zögert, notwendige ordnungsrechtliche Vorgaben zu gestalten, die zu Handlungen führen würden.

Dazu kommt, dass es der Landesregierung in ihrem eigenen Bereich möglich ist, statt „*vorbildhaft darauf hinzuwirken*“, explizite direkte Handlungen anzuweisen und vorzunehmen. Hier wird dringend eine stärkere Formulierung benötigt, wie

...das Land, alle seine Behörden und Kommunen setzen die Ziele dieses Gesetzes selbst in vorbildlicher Weise um.

Aus dieser Position heraus kann es dann auch andere Akteure überzeugen.

Zu (2) Aus „*zu berücksichtigen*“ erfolgt keine Veränderung. Hierzu bedarf es deutlich klarerer ordnungsrechtlicher Vorgaben in den relevanten Regularien (z.B. der Hessischen Bauordnung HBU). In dieser Form erzeugt die Festlegung vorrangig weitere Berichte und Dokumentationen, mit denen reale Handlungen weiter verzögert und zugleich verteuert werden.

Zu (3) Wie dies in der Realität erfolgt, hat das Vorwort des iKSP 2025 sehr deutlich gezeigt¹⁸: Das Land erwartet, dass sich alle Ziele dem Wirtschaftswachstum hintanzustellen haben. Hierbei bleibt unklar, an welcher Stelle die Wirtschaft so ausreichend wächst, dass andere Maßnahmen erfolgen dürften.

Ohne verbindliche Ziele sorgt diese Formulierung zunächst nur für zusätzliches Berichtswesen mit dem einhergehenden Aufwand bei den zuständigen Behörden, ohne dass sich eine Wirkung im Sinne des Gesetzes entfaltet. Es ist richtig, dass alle Beschlüsse der Regierung auf ihre Relevanz für den Klimaschutz und die Klimaanpassung geprüft und das Ergebnis dieser Prüfung nachvollziehbar dargestellt werden sollten. Dies muss jedoch an verbindliche Ziele gekoppelt werden, so dass Maßnahmen, die den Zielen dieses Gesetzes widersprechen, nur verabschiedet werden können, wenn ein gleichrangiges und verfassungsrechtlich verbrieftes Ziel mit diesen Maßnahmen verfolgt wird, was sich anders nicht erreichen lässt.

Zu (4) Dies ist grundsätzlich ein sinnvoller Ansatz, der vielen Organisationen direkt hilft, ihren Beitrag zu leisten.

Hier fehlt entweder ein Preis oder Kriterien, nach dem dieser Preis festgelegt wird. Auch in der Begründung wird nur eine Empfehlung ausgesprochen. Letztendlich entscheidet dann der festgelegte Preis darüber, welche Maßnahmen sich lohnen. Einen starken Impuls würde es setzen, hier die langfristige geologische Bindung von Kohlendioxid zu Grunde zu legen – mit heute etwa 1 € je kg Kohlendioxid.

¹⁷ Als Beispiel: Der wesentliche Gebäudebestand des Landes sind Hochschulen. Der Investitionsstau in den Hochschulen (z.B. 120 M€ für die Hochschule Darmstadt) macht es ihnen schlicht unmöglich, ihre Infrastruktur in den nächsten 7 Jahren zielgerecht umzustellen. Zugleich sind im aktuellen Entwurf des Klimaplanes dazu keine relevanten Maßnahmen vorgesehen oder Ressourcen zugeordnet.

¹⁸ Linow, S., Becherer, R., Helbling, A.H., Jordan, U., Kuzu, I., Moser, G., Seifert, T., Schöniger, M., Wolfemann, A. (2021). *Der integrierte Klimaschutzplan des Landes Hessen. Wissenschaftliche Bewertung des iKSP durch S4F Hessen* (1.0). <https://doi.org/10.5281/zenodo.4420166>

Zu (5) Dieses Ziel gibt es schon länger. Gleichzeitig ist bisher wenig erkennbar, wie kontinuierlich auf dieses Ziel hingearbeitet wird. Es fehlen eindeutige, auch ordnungsrechtliche Vorgaben, Ressourcen und Mandate, hier schnell zu handeln. Dazu kommt, dass im Entwurf des Klimaplanes z.B. erkennbar nicht die benötigten Ressourcen zugeordnet wurden, die es z. B. den Hochschulen des Landes als wichtige Emissionsquellen ermöglicht, die gesetzten Ziele anzugehen. Wir gehen davon aus, dass dies typisch für alle Bereiche der Landesverwaltung ist.

Unklar ist, was „*Weiterhin nicht vermeidbare Treibhausgase*“ sind. Hier werden klare Kriterien dafür benötigt, was zumutbare Veränderungen darstellen. Diskussionsbeiträge zu diesem Thema liegen beispielsweise beim Umweltbundesamt bereits vor.

Statt notwendige Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und zur Reduktion schnell und gezielt anzugehen, wird nun die Möglichkeit geschaffen, jedwede Klimaschutz-Handlung zu vermeiden und stattdessen Zertifikate zu erwerben, mit denen Emissionen zukünftig ausgeglichen werden sollen:

- Es fehlen Kriterien, nach denen Zertifikate ausgewählt werden können. Erhebliche Teile heute erwerbbarer Zertifikate bilden keine realen negativen Emissionen ab. Insbesondere wenn größere Organisationen wie das Land Hessen hier einen absehbar großen Bedarf erzeugen, treten schnell unseriöse Angebote auf¹⁹. Ausreichende Mindestanforderungen für Zertifikate sind festzulegen.
- Die Beschaffung von belastbaren Zertifikaten erzeugt schnell erhebliche laufende Kosten²⁰. Diese Mittel stehen dann nicht mehr für den Betrieb, aktiven Klimaschutz, Klimaanpassung oder gar für Investitionen zur Verfügung.
- Wenig belastbare Zertifikate tragen die Gefahr des Greenwashing in sich.
- Die Kohlendioxid-Emission von Flugreisen stellt nur etwa 1/3 der direkten Treibhauswirkung dar, die klimawirksamen Kondensstreifen können in der Logik dieses Gesetzes nicht berücksichtigt werden.

Zertifikate sind daher erst einmal abzulehnen, da sie keinen Mehrwert für das Land und die Menschen in Hessen schaffen und keine reale Problemlösung darstellen. Im schlimmsten Fall vergeuden sie nur Steuermittel.

Falls es aus Gründen, die das Land selbst nicht verantworten kann, dazu kommt, dass Ziele nicht erreicht werden können, dann erscheint es sinnvoll, die eigentlich für eigene Maßnahmen vorgesehenen Mittel an anderem Ort für reale negative Emissionen einzusetzen.

In der Logik dieses Gesetzes müssten alle Zertifikate, die vom Land Hessen erworben werden, durch negative Emissionen in Hessen ermöglicht werden: So wie §2 festlegt (Begründung zu § 2, siehe Abschnitt 2.3), dass explizit nur Emissionen aus Hessen

¹⁹ Diese Erfahrung ist eine der relevanten Erkenntnisse aus Joppa, L., Luers, A., Willmot, E., Friedmann, S.J., Hamburg, S.P., Broze, R. (2021). Microsoft's million-tonne CO₂-removal purchase – lessons for net zero. *Nature*, 597, 629-632. <https://www.nature.com/articles/d41586-021-02606-3>

²⁰ Wie Joppa et al. (2021) argumentieren, genügt im Wesentlichen DACCS diesen Anforderungen mit einem Preis von aktuell 1000,- € pro t CO₂ (z.B. <https://climeworks.com/subscriptions>)

berücksichtigt werden, so können damit natürlich auch nur negative Emission in Hessen die Grundlage von Zertifikaten sein, die das Land Hessen erwirbt. In diesem Falle begrüßen wir ausdrücklich diesen Ansatz, er sollte nur juristisch klar formuliert werden.

Zu (6) Der Einstieg in den großvolumigen Erwerb von Zertifikaten aus Steuermitteln erschafft ein langfristiges Lock-In, da Landesmittel für die Umstellung der Prozesse und Gebäude fehlen. Es ist fragwürdig, ob hier ein Ausstieg gelingt; dies antizipiert dieses Gesetz bereits durch das „soll“, über das auch die Ausführung zur Begründung nicht hinwegtäuschen können.

Zu (7) Durch diese Zuordnung der Verantwortung ist die Durchsetzung und Kontrolle durch die Landesregierung nur indirekt. Es fehlen starke Kontroll- und Durchsetzungsinstanzen – diese könnten z.B. bei der Staatskanzlei liegen. Zudem fehlen Sanktionsmöglichkeiten bei Nichteinhalten der Vorgaben.

Zu (8) In diesem Bericht sollte zwischen Zertifikaterwerb und realer Minderung unterschieden werden, um über reale Erfolge und aufgeschobenen Problemen unterscheiden zu können. Es fehlen Kontroll-, Sanktions- und Durchsetzungsinstanzen.

Zu (9) Dieser Abschnitt kann als Eingeständnis der Landesregierung gelesen werden, dass die „CO₂-neutrale Landesverwaltung“ bisher eher als Greenwashing gedacht ist²¹. Die Umsetzung ist z.T. weit in die Zukunft verschoben und steht unter dem Finanzierungsvorbehalt. Hier fehlt die Notwendigkeit jetzt mit Maßnahmen zu beginnen, damit die Ziele dieses Gesetzes dann auch eingehalten werden können. Eine Situation, die im direkten Widerspruch zu § 7 (1) steht, soll hier festgeschrieben werden. Sinnvoll und in Einklang mit der Vorgabe aus §7 (1) wäre, den Plan bis Juni 2023 einzufordern und die Umsetzung bis 01.07.2023 zu starten. Es fehlen auch hier Kontroll-, Sanktions- und Durchsetzungsinstanzen.

Rolle der Kommunen

§ 8 Gemeinden und Landkreise

(1) Die Gemeinden und Landkreise tragen als Teil der Daseinsvorsorge eine besondere Verantwortung für die Erreichung der Klimaschutzziele und die Anpassung an die nicht zu vermeidenden Folgen des Klimawandels. Sie nehmen diese Aufgabe in eigener Verantwortung und im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit wahr.

(2) Das Land unterstützt sie hierbei durch Förderung und Beratungsangebote, insbesondere bei der Erstellung kommunaler Klimaschutz- und Klimawandel-anpassungsstrategien sowie beim Energie-, Gebäude- und Mobilitätsmanagement und der Umsetzung daraus abgeleiteter Maßnahmen.

²¹ <https://co2.hessen-nachhaltig.de/>

In (1) wird die Frage der Verantwortung geklärt, die bisher ziemlich vage blieb. Durchgängig enthebt sich dabei die Landesregierung selbst ihrer Verantwortung und platziert sie in untergeordneten Einheiten, ohne jeweils das Thema der Ressourcen zu klären.

Hier werden zwei beeindruckend komplexe und schwierige Aufgaben an die Kommunen und Landkreise übergeben, jedoch explizit nicht als kommunale Pflichtaufgabe, sondern als zusätzliche freiwillige Leistung. Damit entfällt für das Land die Verpflichtung, die für die Umsetzung von kommunalem Klimaschutz und kommunaler Klimaanpassung notwendigen Ressourcen geordnet zur Verfügung zu stellen.

Wir sehen diese Festlegung als zentrale Schwachstelle des Entwurfs an. Bis hierher wird ein Rahmen geschaffen, der durchaus geeignet wäre, Klimaschutz und Klimaanpassung in Hessen gemeinsam, verantwortlich und sozial anzugehen. Mit obiger Festlegung wird dieser Ansatz aufgegeben. Sollen die Klimaziele dieses Gesetzes erreicht werden, ist es aus unserer Sicht unabdingbare Voraussetzung, dass Klimaschutz und Klimaanpassung kommunale Pflichtaufgaben sind.

Das Potential für Klimaschutz durch ausreichende, schnelle und zielgerichtete kommunale Maßnahmen wird vom UBA auf etwa ein Drittel der gesamten Emissionen geschätzt²². Dieses Potential der Eigenverantwortung und insbesondere der eigenen Leistungsfähigkeit der Gemeinden und Kommunen zu überlassen, erscheint angesichts der formulierten ambitionierten Ziele der hessischen Landesregierung, des begrenzten finanziellen Spielraums vieler Kommunen und Landkreise und angesichts der Notwendigkeit schneller, konsequenter und umfassender Reduktion klimaschädlicher Emissionen nicht sinnvoll.

Dabei macht in (1) bereits die Festlegung „im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit“ deutlich, dass dieses kommunale Potential eben nicht gemeinsam und systematisch für Hessen gehoben werden soll. Innerhalb der Kommunen sind solche zusätzlichen freiwilligen Aufgaben oft nur schwer durchzusetzen. Innerhalb der kommunalen Verwaltung sind alle Mitarbeiter:innen bereits ausreichend mit Pflichtaufgaben sowie bereits vorhandenen freiwilligen Aufgaben beschäftigt und haben schlicht nicht die Ressourcen, solche zusätzlichen Tätigkeiten umzusetzen²³.

²² Umweltbundesamt (2022). *Klimaschutzpotenziale in Kommunen. Quantitative und qualitative Erfassung von Treibhausgasminderungspotentialen in Kommunen*. Berlin.
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/publikationen/factsheet_klimaschutzpotenziale_in_kommunen.pdf

²³ „Jedoch ist Klimaschutz bisher nicht Teil der kommunalen Daseinsvorsorge. Daher fehlt es oftmals an personellen und finanziellen Mitteln, manchmal am politischen Willen, häufig an qualifiziertem Personal oder auch an Kompetenzen und Zuständigkeiten. Im Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung wurde festgehalten (Klimaschutzplan 2050, S. 77): Zwar sind viele Städte und Gemeinden in Deutschland bereits seit einigen Jahren im Klimaschutz sehr engagiert. Dennoch ist es für die Kommunen nicht selbstverständlich, dem Klimaschutz im Rahmen ihrer Aufgaben gezielt Rechnung zu tragen.“ Umweltbundesamt (2022). *Klimaschutzpotenziale in Kommunen. Quantitative und qualitative Erfassung von Treibhausgasminderungspotentialen in Kommunen*. Berlin.

Wir sehen hier noch einen weiteren ausgesprochen relevanten Aspekt darin, dass insbesondere wirtschaftlich schwache Kommunen nicht in der Lage sind, aus eigener Kraft Maßnahmen zur Klimaanpassung zu ergreifen. Damit wird Klimaanpassung als Daseinsvorsorge ein Luxus besonders reicher Kommunen. Sozial schwache, bedürftige Menschen werden ungeschützt alleine gelassen – und das, obwohl finanziell schwächere Menschen häufig besonders von den Folgen des Klimawandels betroffen sind²⁴.

In (2) wird dann die Unterstützung des Landes vage formuliert. Vage, da keine klaren Angaben zur Höhe oder Konstanz dieser Mittel gegeben werden²⁵. Vorgesehen sind Beratungsangebote und Förderprogramme. In der Realität haben Kommunen heute kaum Ressourcen für solche zusätzlichen freiwilligen Aufgaben, da bereits die damit verbundenen Prozesse erhebliche Ressourcen binden²⁶. D.h. in der Realität erzeugt das System weniger Mehrwert für die Menschen in Hessen²⁷, als eine direkte Finanzierung von realen Maßnahmen z. B. im Rahmen der Konnexität.

Ein weiterer Aspekt in (2) ist, dass alle hessischen Kommunen jeweils letztendlich identische Datenforderungen an Treibhausgas-Bilanzen, vergleichbare Bedürfnisse für Klimaschutzpläne und vergleichbare Berichtspflichten haben. Die beauftragten Mitarbeiter:innen in den Kommunen müssen sich jeweils individuell in die Materie einarbeiten, befristete Mitarbeiter müssen immer wieder neu eingearbeitet werden, oder die Kommunen vergeben Aufträge an externe Dienstleister. Kleinere

²⁴ Umweltbundesamt (2022). <https://www.umweltbundesamt.de/themen/gesundheits/umwelteinfluesse-auf-den-menschen/umweltgerechtigkeit-umwelt-gesundheit-soziale-lage>

²⁵ Aktuell stehen 5 M€ für 350 hessische Klimakommunen oder 14 286 € je Klimakommune zur Verfügung.

²⁶ Hierbei sind als Prozesse zu berücksichtigen:

- Bereits die Wahrnehmung einer Beratung erfordert zusätzliche Ressourcen seitens der Kommune. Nicht nur die Person, die den Antrag schreibt, sondern die internen Vorbereitungs- und Begleitprozesse, das Beschaffen der Zahlen usw.
- Kommunen müssen immer wieder die gleichen Anträge formulieren – natürlich ohne sie zu kopieren, diese müssen immer wieder geprüft, verglichen, beschieden und bewilligt werden. Dieser bürokratische Aufwand erzeugt selber keinen Nutzen oder Mehrwert. Alle Personen, die in diesem Prozess eingebunden sind, können keine Aufgaben lösen, die einen realen Mehrwert erzeugen.
- Als Ergebnis eines erfolgreichen Antrages bekommen Kommunen befristete Projektmitarbeiter:innen, die erst einmal eingearbeitet werden müssen; nachdem diese Personen dann eingearbeitet sind, müssen sie Folgeanträge schreiben, um entweder damit Aufgaben finanzieren zu können, oder ihre eigene Stelle zu verlängern.
- Bei einem Großteil der Fördermittel sind zudem keine zusätzlichen personellen Kapazitäten für die Betreuung durch die Kommune vorgesehen. D.h. Kommunen können heute selbst eingeworbene Projekte nicht durchführen, da niemand die Kapazität in der Kommunalverwaltung für die Begleitung hat. Auch extern vergebene Aufträge an Ingenieurbüros etc. müssen von den Kommunen zusätzlich personell begleitet werden.

Der Weg über Projektanträge verzögert jede einzelne Maßnahme und jeden einzelnen Schritt deutlich.

²⁷ „Jedoch wirken diese Förderprogramme räumlich und zeitlich begrenzt und zu oft wird durch die zeitlich befristete Förderung Klimaschutz nicht nachhaltig in Verwaltungsprozessen verankert. Es bedarf also weiterhin verbesserter Rahmenbedingungen, um den kommunalen Klimaschutz voranzubringen.“ Umweltbundesamt (2022). Klimaschutzpotenziale in Kommunen. Quantitative und qualitative Erfassung von Treibhausgasminderungspotentialen in Kommunen.

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/publikationen/factsheet_klimaschutzpotenziale_in_kommunen.pdf

Kommunen haben schlicht nicht das Personal oder die Expertise, um diese Aufgaben eigenständig zu erledigen, auch wenn dies langfristig die günstige Lösung darstellt. Die Geschäftsmodelle externer Dienstleister sind nicht auf die realen Bedürfnisse individueller Kommunen ausgerichtet, so dass Reibungsverluste auftreten²⁸.

Erfahrungen zeigen²⁹, dass zentrale Datenerhebungen und die direkte Zusendung vorhandener auf die Bedürfnisse des Klimaschutzes und der Klimaanpassung zugeschnittener Daten hier eine erhebliche Kosteneinsparung und eine Optimierung der Lernkurven auf allen Ebenen ermöglichen. Die heutige Praxis, vieles durch externe Dienstleister erledigen lassen zu müssen, verursacht in der Summe bei den Kommunen und Kreisen landesweit eine erhebliche zusätzliche personelle Belastung bzw. erhebliche zusätzliche Kosten, bei denen sich durch eine zentrale Vorgehensweise auf einfache Art Einspareffekte erreichen ließen.

Hilfreich sind Kompetenzzentren auf Landesebene, bei denen benötigte Expertise direkt angefragt werden kann. So lassen sich auch Best Practices schnell und gezielt verbreiten³⁰.

Die aktuelle Praxis der Nutzung externer Dienstleister, die aufgrund der Logik ihres Geschäftsmodells kein Interesse an individuellen Lösungen, der Weiterentwicklung von Wissen oder der proaktiven Verteilung von Methoden und Prozessen haben, kostet viel bei geringem Nutzen³¹.

Überwachung der Fortschritte

§ 9 Monitoring

(1) Das Erreichen der Ziele dieses Gesetzes wird durch quantitative und qualitative Erhebungen überprüft (Monitoring). Das Monitoring bildet die Grundlage für die Bewertung und Weiterentwicklung der Klimaschutzmaßnahmen des Landes. Die Landesregierung ist für das Monitoring zuständig.

(2) Das Monitoring umfasst folgende Berichte:

²⁸ Diese Dienstleister haben typisch ein Geschäftsmodell, bei dem ähnlich klingende Aufträge im Wesentlichen mit standardisierten Textbausteinen abgewickelt werden, Daher sind diese Ergebnisse oft wenig hilfreich oder sinnvoll: Individuelle Bedürfnisse ihrer Auftraggeber oder Besonderheiten einzelner Kommunen werden so regelmäßig übersehen, um im Rahmen einer einmal als „one size fits all“ gefundenen Lösung kostenoptimierte Prozesse darstellen zu können.

²⁹ Ergebnisse und Prozesse im Regionalverband Rhein-Main.

³⁰ Ein gutes Beispiel sind die Fließpfadkarten des HLNUG, die zentral, auf einer gemeinsamen Datenbasis, damit vergleichbar, auf sehr hoher Kompetenzebene erarbeitet werden:

<https://www.hlnug.de/themen/klimawandel-und-anpassung/projekte/klimprax-projekte/klimprax-starkregen/fliesspfadkarten>

³¹ Diese Aussage beruht auf diversen Erfahrungen bei der Mitarbeit der Autor:innen in Beteiligungsprozessen, der Arbeit mit nahezu identischen Klimaschutzkonzepten externer Dienstleister aus ausgesprochen unterschiedlichen Kommunen und persönlichen Diskussionen mit Kommunen.

Sie bezieht sich ausdrücklich nicht auf die Auftragsvergabe an Hochschulen.

1. eine jährliche Treibhausgasbilanz des Landes Hessen, die durch das Hessische Statistische Landesamt erstellt wird,

2. einen alle fünf Jahre von der Landesregierung zu veröffentlichenden Monitoring- und Projektionsbericht der für Klimaschutz zuständigen Ministerin oder des hierfür zuständigen Ministers, der auf der Treibhausgasbilanz des Landes Hessen durch das Hessische Statistische Landesamt aufbaut und insbesondere folgende Angaben enthält:

a) zur Entwicklung und Projektion der Treibhausgasemissionen in Hessen und deren Auswirkungen auf die Erreichung der Klimaschutzziele,

b) zu Vorschlägen für die Weiterentwicklung von Klimaschutzmaßnahmen für den Klimaplan Hessen,

c) zu Wirkungsbeiträgen und Wechselwirkungen mit Maßnahmen des Bundes und der Europäischen Union zum Klimaschutz,

d) zu Aspekten der verursacherbezogenen Betrachtung von Treibhausgasemissionen.

(3) Der Landtag erhält die Treibhausgasbilanz und den Monitoring- und Projektionsbericht zur Kenntnis.

(4) Bei einer durch den Monitoring- und Projektionsbericht festgestellten erheblichen Abweichung eines Emissionssektors von den Zielen nach § 3 in Verbindung mit § 4 ist die hierfür zuständige Ministerin oder der zuständige Minister verpflichtet, der für Klimaschutz zuständigen Ministerin oder dem hierfür zuständigen Minister innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung des Monitoring- und Projektionsberichts Maßnahmenvorschläge zur Wiedererreichung des Zielpfads des Emissionssektors vorzulegen. Der wissenschaftliche Klimabeirat gibt zu den Maßnahmenvorschlägen Empfehlungen ab. Die für Klimaschutz zuständige Ministerin oder der hierfür zuständige Minister legt die Maßnahmen mit einer Bewertung der Landesregierung zur Beschlussfassung vor. Die Landesregierung beschließt über die Maßnahmenvorschläge.

Dies ist ein wichtiger und relevanter Teil des Gesetzes; denn erst durch eine ausreichend genaue Verfolgung der Fortschritte, die sich aus den Maßnahmen ergeben und der daraus folgenden Möglichkeit, schnell steuernd eingreifen zu können, lassen sich die komplexen Ziele des Gesetzes zielgerichtet steuern.

In der Erläuterung zu (4) ist festgelegt, dass 5 % eine erhebliche Abweichung darstellen. Hierbei ist unklar formuliert, ob es sich dabei um die gesetzlichen Ziele aus § 4 handelt, oder die sehr speziellen einzelnen Ziele der Maßnahmen des

Klimaplans³². Der Bezug auf das Klimaziel des Gesetzes aus §3 sollte hier klar und in juristisch eindeutiger Weise formuliert werden. Es sollte weiterhin klargestellt werden, ob eine Abweichung um absolute 5 Prozentpunkte gemeint ist, oder um 5 Prozent des Zielwerts³³.

Die Festlegung, dass der nur alle fünf Jahre zu verfassende Monitoring- und Projektionsbericht als Grundlage für die Bewertung der Zielabweichung angewendet werden soll, kann dazu führen, dass erhebliche Abweichungen sich über lange Zeit aufaddieren und so notwendige Maßnahmen recht lange verschleppt werden³⁴. Mit Blick auf die Ziele des Gesetzes, im Sinne einer engen und verantwortungsvollen Kontrolle ist eine jährliche Überwachung anzustreben. Nur durch diese enge Kontrolle lassen sich zeitnah zusätzliche Maßnahmen, schneller umgesetzte Maßnahmen oder Sanktionen zur Rückführung der Emissionen auf das Ziel absichern.

Es fehlen hier Sanktionsmöglichkeiten gegen Organisationen, die ihre Ziele nicht erreichen (wollen). Solche Sanktionen sollten vorgesehen werden, um die Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung zu erhöhen.

Es erscheint bereits heute wahrscheinlich, dass die Maßnahmen des in Beratung befindlichen Klimaplans, soweit sie für den Beteiligungsprozess veröffentlicht wurden, alleine nicht ausreichen werden, um die Ziele aus §3 zu erreichen. Durch die hier vorgenommene 5-jährliche Überprüfung würde dies erst im Jahr 2030 „offiziell“ festgestellt werden können. Schon um den Eindruck zu vermeiden, hier würden Möglichkeiten geschaffen, Abweichungen zu verschleiern, aber auch um zu vermeiden, dass sich das Land in Erklärungsnot verstrickt, ist ein zeitnaher jährlicher Monitoring-Prozess sinnvoll.

Hierbei kann unterschieden werden zwischen einem detaillierten fünfjährigen Bericht, der große strategische Prozesse unterstützt, wie die Erarbeitung eines nächsten Klimaplans und einem jährlichen Monitoring, das einfach gehalten werden kann, um eben nur relevante Abweichungen schnell zu erkennen. Beim Umgang mit relevanten Abweichungen kann dann eine detailliertere Betrachtung als Grundlage der Ursachenfindung notwendig werden. Hier ist es sinnvoll, insbesondere nachzubessern:

- Grundsätzlich die Verpflichtung, alle diese Berichte zu veröffentlichen. Transparenz schafft Vertrauen und wirkt motivierend für die umsetzenden Organe.

³² Viele der Ziele im Klimaplan werden durch Kennzahlen gemessen, wie Anzahl Beratungsgespräch, Durchführung von Round-Tables. Als Beispiel Maßnahme BF-01: „*Bis 2030 werden landesweit mindestens 14 regionale/lokale Klimabildungslandschaften mit jeweils mindestens 20 Akteur:innen aus jeweils mindestens 5 unterschiedlichen inhaltlichen Bereichen wie Bildung, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft etabliert.*“ Es bleibt unklar, welche konkrete THG-Emissionsminderung diese Maßnahme pro Jahr ergibt.

³³ Sind Prozentpunkte gemeint, so würde dies bedeuten, dass bei einem Ziel für 2030 von 65 % Reduktion gegenüber 1990 auch ein Wert von knapp über 60 % Reduktion noch im Rahmen wäre. Wird eine Abweichung von 5 % vom CO₂e-Budgetwert für das Jahr 2030 zugelassen, so sind die zugelassenen Abweichungen deutlich geringer.

³⁴ Eine jährliche Abweichung von 5 % über 10 Jahre führt zu einer gesamten Abweichung vom ursprünglichen Wert von 40 % - da sich zugleich die Ziele verändern, sind hier Abweichungen deutlich über 60 % zu erwarten, bevor Maßnahmen greifen.

- In (2) 1. das Ziel, den Bericht zu nutzen, um den Erfolg der Maßnahmen zu überprüfen.
- Beim Umgang mit Abweichungen fehlen Fristen (bis wann) sowie die Verpflichtung, zeitnah nicht nur den Zielpfad wieder zu erreichen, sondern auch die zu viel getätigten Emissionen zeitnah auszubalancieren.
- Es fehlt ein Absatz zu Sanktionen: Diese können Eingriffe aus übergeordneten Behörden umfassen oder bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten auch persönliche Sanktionen darstellen.

Negative Emissionen

Der Entwurf benennt das Thema nicht direkt. Es ist jedoch enthalten:

- 1) In § 7 (5) wird die Nutzung von Zertifikaten erlaubt, um Klimaziele des Landes und seiner Behörden zu erreichen. Die dort gewählte Erläuterung "*treibhausgasmindernden Investitionen (Zertifikate für Treibhausgasemissionen)*" beschreibt keine negativen Emissionen. Sie ist ausgesprochen vage und erschließt sich nicht auf Anhieb, wie damit an anderem Ort Emissionen in Hessen ausgeglichen werden können.

Eine Kompensation von Emissionen an einem Ort kann logisch nur durch Entnahme des Treibhausgases aus der Atmosphäre an einem anderen Ort ausgeglichen werden. Daher werden hier negative Emissionen eingeführt. Dies sollte im Gesetzestext geeignet geklärt und nachgebessert werden.

- 2) Implizit wird die Verpflichtung für negative Emissionen durch das Land Hessen in der zweiten Hälfte des 21.-Jahrhunderts in § 3 festgelegt: Der dort festgelegte Verlauf der Minderung der Treibhausgasemissionen überschreitet in Summe deutlich die Emissionen, die noch innerhalb des Zweckes des Gesetzes (dem 2 °C Ziel) möglich wären. Zusätzlich müssen die Emissionen aus Scope 2 und 3 dem Land Hessen zugeschlagen werden. Die durch § 3 zugelassenen zusätzlichen Emissionen ab 2050 sollen dann der Atmosphäre entnommen werden. Die hessischen Emissionen aus Scope 2 und 3 müssen zusätzlich aus der Atmosphäre entnommen werden, wenn echte Klimaneutralität erreicht werden soll. In dem Gesetzentwurf fehlen die dafür notwendigen Vorbereitungen und die Bildung geeigneter Rückstellungen durch das Land. Dies sollte im Gesetzestext geeignet abgebildet werden.

Rückstellungen für zukünftige negative Emissionen, bzw. besser noch das Vermeiden der Notwendigkeit durch deutlich ambitioniertere Klimaziele sind schon aufgrund der aktuellen Rechtsprechung notwendig³⁵.

³⁵ Bundesverfassungsgericht (2021): Beschluss des Ersten Senats vom 24. März 2021, 1 BvR 2656/18, 1 BvR 96/20, 1 BvR 78/20, 1 BvR 288/20, 1 BvR 96/20, 1 BvR 78/20 (Klimaschutz). Online: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/03/rs20210324_1bvr265618.html

